

СОЗДАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАКТОНОРМ UZ» ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Хамидова Хуршеда Муминовна¹, Азимова Нодира Шойим кизи^{2,3}, Каримов Хусниддин Холмаматович⁴

¹Институт микробиологии АНРУз, к.б.н., старший научный сотрудник;

²Институт фундаментальных и прикладных исследований при НИУ «ТИИИМСХ», PhD, зав.лаборатории;

³Институт микробиологии АНРУз, PhD, старший научный сотрудник;

⁴Институт микробиологии АНРУз, PhD, зав.лаборатории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220043>

Аннотация. Разработана технология получения поликомпонентной ферментно-пробиотической кормовой добавки «БАКТОНОРМ UZ», на основе местных штаммов микроорганизмов: микромицета *T. harzianum* UzCF-28, молочнокислых бактерий *Enterococcus hirae* UzLA-12, *Lactobacillus reuteri* UzLA-15, *Bifidobacterium* sp.5, *Bifidobacterium* sp.6 и споровых бактерий *Bacillus subtilis* UZPT-224, *Bacillus licheniformis* UZPT-223. Кормовая Добавка характеризуется высокой антагонистической активностью по отношению к условно-патогенным микроорганизмам, ферментативной активностью и пробиотическими характеристиками. Проведены лабораторные и производственные испытания, доказавшие эффективность препарата. Установлено повышение удоя молока на 22,7% при применении добавки у дойных коров. Разработана нормативная документация (Технологическая инструкция, Технические условия) для регистрации в Государственном научном центре по контролю качества и оборота ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. Получено регистрационное удостоверение.

Ключевые слова: кормовая добавка, животноводство, бактерии, грибы, молочнокислые бактерии, споровые бактерии, ферменты, белок, пробиотики.

Annotatsiya. Mahalliy mikroorganizm shtamlari: *T. harzianum* UzCF-28, sut kislotali bakteriyalar, *Enterococcus hirae* UzLA -12, *Lactobacillus reuteri* UzLA-15, *Bifidobacterium* sp.5, *Bifidobacterium* sp.6 u va *Bacillus subtilis* UZPT-224, *Bacillus licheniformis* UZPT-223 sporali bakteriyalar asosida «БАКТОНОРМ UZ» polikomponentli ferment-probiotikli ozuqa qo'shimchasini olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Ozuqa qo'shimchasi shartli patogen mikroorganizmlarga qarshi yuqori antagonistik faollik, fermentativ faollik va probiyotik ta'sir bilan tavsiflanadi. Preparatning samaradorligini tasdiqlovchi laboratoriya va ishlab chiqarish sinovlari o'tkazildi. Oziqa qo'shimchasini sog'in sigirlarda qo'llaganda sut mahsuldorligining 22,7% ga o'sishi kuzatildi. Normativ hujjatlar (Texnologik yo'riqnomalar, Texnik shartlar) Veterinariya preparatlari va ozuqa qo'shimchalarining sifati va qo'llanishini nazorat qilish davlat ilmiy markazida ro'yxatdan o'tkazish uchun ishlab chiqilgan. Ro'yxatdan o'tish guvohnomasi olindi.

Kalit so'zlar: ozuqa qo'shimchasi, chorvachilik, bakteriyalar, zamburug'lar, sut kislotasi bakteriyalari, spora bakteriyalari, fermentlar, oqsillar, probiotiklar.

Abstract. A technology has been developed for producing the multi-component enzymatic-probiotic feed additive «БАКТОНОРМ UZ », based on local microbial strains: the micromycete *Trichoderma harzianum* UzCF-28, lactic acid bacteria *Enterococcus hirae* UzLA-

12, *Lactobacillus reuteri* UzLA-15, *Bifidobacterium* sp.5 and sp.6, and spore-forming bacteria *Bacillus subtilis* UZPT-224 and *Bacillus licheniformis* UZPT-223. The additive demonstrates high antagonistic activity against conditionally pathogenic microorganisms, enzymatic activity, and probiotic effects. Laboratory and field trials confirmed the effectiveness of the additive. A positive impact was observed during a one-month trial, including the enrichment of feed with beneficial microorganisms that promote the breakdown of complex polysaccharides (cellulose), as well as enrichment with proteins, amino acids, vitamins, fats, and other nutrients. As a result, milk yield in experimental dairy cows increased by 22.7%. Technical Specifications and a Technological Instruction have been developed and officially approved; a registration certificate has been obtained.

Key words: feed additive, animal husbandry, bacteria, fungi, lactic acid bacteria, spore bacteria, enzymes, protein, probiotics.

Введение. На современном этапе развития животноводства одним из важнейших факторов является не только сбалансированный рацион, но и обогащение кормов биологически активными веществами, которые способствуют высокой скорости роста молодняка сельскохозяйственных животных и повышению качества мясной продукции [1]. Для производства экологически безопасной продукции животноводства в настоящее время широко применяются пробиотические кормовые добавки. Они используются для повышения усвояемости питательных веществ корма, снижения токсичности и бактериальной обсемененности кормов и являются одним из надёжных средств защиты организма животных от колонизации условно-патогенными микроорганизмами [2,3,4].

Пробиотики содержат живые микроорганизмы, являющиеся симбионтами желудочно-кишечного тракта. В состав таких препаратов входят бифидобактерии, молочнокислые бактерии, стрептококки и др., играющие огромную роль в защите кишечника животных от колонизации патогенной микрофлорой. Их высокая терапевтическая активность обусловлена содержанием комплекса биологически активных веществ, в том числе антибиотических, которые, по мнению многих авторов, имеют пептидную природу и обладают угнетающим действием на болезнетворные микроорганизмы, и комплекса аминокислот, ферментов и витаминов, которые способствуют улучшению пищеварения [5,6].

Бифидобактерии составляют основу микрофлоры пищеварительного тракта животных и человека. Они участвуют в поддержании механизмов естественной резистентности организма, в обмене аминокислот, создают условия для лучшей резорбции железа, кальция, витамина Д из кишечника, выделяют некоторые ферменты, которые необходимы для новорожденных, продуцируют кислоты, а также подавляют патогенную микрофлору; сальмонеллы, стафилококки, протеи, патогенные кишечные палочки [7,8].

Снижение количества бифидобактерий является одним из механизмов длительных кишечных инфекций, ведущее к нарушению белкового, жирового и минерального обмена, процессов кишечного всасывания, к формированию хронических расстройств кишечника [9].

Микроорганизмы, которые используют при создании пробиотических препаратов, можно подразделить на 4 группы: аэробы–спорообразующие бактерии рода *Bacillus*; анаэробы – спорообразующие бактерии рода *Clostridium*; бактерии, которые продуцируют молочную кислоту–неспорообразующие (бактерии рода *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Enterococcus*); дрожжи – используются как сырье при изготовлении пробиотиков.

Наиболее перспективным направлением использования пробиотиков является создание поливалентных препаратов, в состав которых входит несколько видов микроорганизмов. Это объясняется тем, что каждый штамм независимо от вида обладает различным действием. Для получения продуктов лечебно-профилактического назначения и пробиотиков очень важно изучение антагонистической активности молочнокислых лакто- бифидобактерий и молочнокислых стрептококков [10].

Пробиотические кормовые добавки улучшают переваримость корма, имеют выраженные ферментативные и протеолитические свойства, обладают способностью индуцировать выработку интерферона, который обладает как антивирусным, так и антибактериальным действием, улучшают перевариваемость корма. Антагонистическая активность препаратов на основе *B.subtilis* зависит от свойств используемых штаммов продуцировать определенный спектр антибиотиков; иногда проявляется активность даже в отношении патогенных штаммов, которые утратили чувствительность к обычным антибиотикам [11,12].

Пробиотические микроорганизмы, попадая в ЖКТ выделяют кислоты, витамины, аминокислоты, ферменты, антибиотикоподобные соединения, способствуя расщеплению трудноусваиваемых веществ до легкоусваиваемых соединений, а также подавляют рост и развитие в организме условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Исследования биологического потенциала лактобактерий и энтерококков показали, что они регулируют микробиологические процессы пищеварения, оказывают лечебно-профилактическое действие при желудочно-кишечных заболеваниях телят, стимулируют рост животных и др. [13].

Работы по созданию технологий производства пробиотиков, новых лекарственных форм и кормовых добавок для многих видов животных, являются весьма важными и нужными для ветеринарной науки и практики [14,15,16].

Европейские страны – Великобритания и Германия являются крупнейшими производителями пробиотических препаратов, и в первую очередь, инновационных препаратов является Япония. Интенсивно развивается рынок пробиотических препаратов в Индии.

В структуре мирового рынка пробиотические продукты питания занимают до 50%, пищевые добавки – 37%, а фармацевтические препараты – 7% [17].

Целью исследований является разработка технологии получения новой кормовой добавки на основе отобранных эффективных местных штаммов микроорганизмов, обладающих ферментативными, витаминсинтезирующими, антагонистическими и пробиотическими свойствами для кормления телят и молочных коров для повышения их продуктивности и иммунного статуса организма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В работе использованы пробиотические культуры отобранные для включения в состав кормовой добавки «BAKTONORM UZ»; *E. hirae* UzLA -12, *L. reuteri* UzLA -15, *Bifidobacterium sp.5*, *Bifidobacterium sp.6*, *Bacillus subtilis* UZPT-224 и *Bacillu licheniformis* UZPT-223, а также гриб *T.harzianum* -28.

Питательные среды: МПБ (Мясо-пептонный бульон), МПА (Мясо-пептонный агар), Среда Блаурокка -бульон, Среда Блаурокка -агаризованная, MRS-бульон, MRS-агар – производства фирмы HiMedia; модифицированная нами питательная среда для

молочнокислых бактерий – среда №1, состав г/л: сухое обезжиренное молоко - 100г, пептон - 10г, глюкоза - 10г, сахараза - 5г, дистиллированная вода - 1л.

Определение размера клеток. Размер клеток определяли у живых культур при помощи окуляр- и объект- микрометров (мкм) при разрешении микроскопа 1000х.

Жизнеспособность культур определялась путем регидратации лиофильно-высушенных культур в физиологическом растворе с последующим посевом на элективные среды методом десятикратных предельных разведений.

Антагонистическую активность в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов оценивали как у штаммов-продуцентов, входящих в кормовую добавку, проводят с помощью метода перпендикулярных штрихов [18].

Кислотность по Тернеру определяли титрованием молока децинормальным раствором едкого натрия в присутствии фенолфталеина [19].

Результаты

Для включения в состав препарата был проведен скрининг среди пробиотических микроорганизмов, выделенных из фекалий молодых телят 1-3 месячного возраста, а также из желудочно-кишечного тракта здоровых животных. Для отбора микромицетов, обладающих целлюлолитической активностью были исследованы сохраняемые в лаборатории штаммы.

На основании проведенного скрининга были отобраны следующие штаммы:

Штамм *Enterococcus hirae* UZLA-12 [20] является факультативным анаэробом и представляет собой грамположительные овоидные (яйцевидные), неподвижные клетки размером $0,85 \times 1,18$ мкм, расположенные одиночно, парами или короткими цепочками, не образующие эндоспор. На поверхности MRСагара через 24 часа при температуре $37 \pm 2^\circ\text{C}$ образует мелкие белые колонии круглой формы с ровными краями и гладкой поверхностью.

Скваживает молоко с образованием плотного сгустка без сыворотки. На 3-и сутки набирает кислотность до 95°T . Зона угнетения роста патогенна *Candida albicus* на 24 mm, *Enterobacter cloacae* на 23mm.

Штамм *Lactobacillus reuteri* UZLA-15 также является факультативным анаэробом и представляет собой грамположительные овоидные (яйцевидные) неподвижные клетки размером $0,75-0,85 \times 1,20-1,28$ мкм, расположенные одиночно, парами или короткими цепочками, не образующие эндоспор. На поверхности MRСагара через 24 часа при температуре $37 \pm 2^\circ\text{C}$ образует мелкие белые колонии круглой формы с ровными краями и гладкой поверхностью. Скваживает молоко с образованием ровного сгустка без сыворотки. К 3-м суткам инкубации набирает кислотность до 55°T . Культура выделяет приятный нежный молочнокислый аромат. Зона угнетения роста *Enterobacter cloacae*- 24mm, *Proteus mirabilis*- 35mm.

Штамм *Bifidobacterium* sp. 5 является анаэробом, представлен неподвижными прямыми или разветвленными клетками U-образной формы. Клетки – грамположительные, спор не образуют, размер – $3,3-4,0 \times 0,3$ мкм. На жидкой среде Блаурокка растут в виде столба, на полужидкой среде образуют беловатые колонии в виде зерен.

Зона угнетения роста *Candida albicans* - 12mm, *Enterodacter cloacae*-26mm, *Proteus mirabilis*– 36mm, *Salmonella typhi murium*-24мм.

Штамм *Bifidobacterium* sp.6 является анаэробом, представлен неподвижными прямыми или разветвленными клетками U-образной формы, расположенными парами или

цепочками. Клетки – грамположительные, спор не образуют, размер – 0,5-1,5×4,2-5мкм. На жидкой среде Блаурокка растут в виде мутного столба с зоной анаэробнозона, на полужидкой среде образуют отдельные колонии белого цвета в виде гвоздиков.

Зона угнетения роста *Candida albicans*-20mm, *Enterobacter cloacae*-27mm, *Pseudomonas aeruginosa*-22мм, *Staphilococcus aureus*- 21 мм.

Проверку культур на чистоту осуществляют посевом на MRS-агар в стерильных условиях и культивируют в анаэробе при 37°C.

Приготовление маточных культур на MRS-бульоне. Проверка чистоты культуры микроскопированием.

*Bacillus licheniformis*UZPT-223: грамположительный факультативный анаэроб, представленный прямыми неподвижными палочками размером 0,6-0,7×2,0-3,0 мкм, расположенными одиночно, парами или короткими цепочками. Клетки образуют овальные эндоспores, расположенные центрально. На поверхности МПА через 24 часа при температуре 37±2°C образуют мелкие круглые колонии серовато-белого цвета с морщинистой поверхностью, не блестящие и не прозрачные, пигмента не образуют.

*Bacillus subtilis*UZPT-224 грамположительный аэроб, представленный прямыми неподвижными палочками размером 0,6-0,7×2,5- 2-3,0 мкм, расположенными одиночно, парами или короткими цепочками. Клетки образуют эндоспores, расположенные центрально или терминально. На поверхности МПА через 24 часа при температуре 37±2°C образуют мелкие круглые колонии серовато-белого цвета с морщинистой поверхностью, не блестящие и не прозрачные, пигмента не образуют. На МПБ образует морщинистую довольно крепкую пленку на границе «среда/воздух» грязно белого цвета.

*T. harzianum*UzCF-28, синтезирующий ферменты целлюлолитического комплекса и обладающий высокой осаживающей способностью, повышает питательную ценность кормов, обогащает белком, аминокислотами, целлюлолитическими ферментами

Наработана опытная партия и проведены испытания кормовой добавки «ВАКТОНОРМ UZ» в фермерском хозяйстве «Шухрат Мирахматов». В ходе испытаний в течение 1 месяца установлен положительный эффект от ее применения, что выразилось в обогащении корма полезными микроорганизмами, способствующими как расщеплению трудно растворимых полисахаридов (целлюлозы) корма, так и обогащению его белком, аминокислотами, витаминами, жиром и другими полезными компонентами. В результате удой молока опытных дойных коров, получавших кормовую добавку «ВАКТОНОРМ UZ» увеличился на 22,7%.

Применение ферментно-пробиотической кормовой добавки «ВАКТОНОРМ UZ», относится к числу наиболее перспективных альтернатив кормовым антибиотикам. Микроорганизмы обеспечивают пробиотический эффект и являются продуцентами ферментов, а полученная в результате кормовая добавка одновременно стимулирует рост и развитие животных, способствует профилактике кишечных инфекций, нормализации микробиоты, повышает иммунитет, позитивно влияет на стрессоустойчивость животных и повышает усвояемость корма.

Заключение

Разработанная кормовая добавка «ВАКТОНОРМ UZ» сочетает в себе свойства пробиотиков и ферментных препаратов, оказывает положительное влияние на пищеварение и продуктивность животных. Она может служить эффективной и экологически безопасной альтернативой антибиотикам в животноводстве.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косолапов В. М., Трофимов И. А. Институту кормов — 100 лет // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2012. № 3. С. 12–14
2. Фенченко Н.Г., Сиразетдинов Ф.Х. «Биологически активные вещества в питании животных». Уфа, 2013, 200стр.
3. Егунова А.В., Зирук И.В. «Пробиотики в организме мелкого рогатого скота». Вестник Красноярского государственного аграрного университета, 2018, №1(136), С. 5-59.
4. Кильметова И.Р., Струнин Б.П., Родин И.А.. «Пробиотическая кормовая добавка Родафен в кормлении молодняка крупного рогатого скота». Материалы международной научно-практической конференции «Научные основы повышения продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных», Краснодар 23-25 мая 2018 г., Т.1, С. 264-268
5. Fenchenko N. G., Kilmetova I. R., Khairullina N. I., Sabitov M.T., Shamsutdinov D. Kh., Aminova A. L., Shagaliev F. M. and Farkhutdinova A. R. The effect of the new probiotic feed additive rhodofen on blood indicators of gobies during fattening IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 624 (2021) 012033
6. Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е. П. Многофункциональное кормопроизводство России // Кормопроизводство. –2011. № 10. С. 3–5
7. С.С. Бала, П. И. Жданов // Актуальные проблемы и перспективы развития ветеринарии и зоотехнии: Сборник научных трудов. – Самара, 2003. – С. 46–47.
8. А. И. Парфенов // Русский медицинский журнал. – 1998. – Т. VI. – № 18. – С. 1170–1173.
9. Сидоров М. А. // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2003. – №4.– С. 2 – 5
10. KinovaSerpova H., BilkovaA. Isolation and identification of new lactobacilli from goaling stomachan investigation of reuterin production in *Lactobacillus reuteri* strains. //Folia Microbiologia, 2012, DOI: 10.1007/s12223-012-0166-x
11. Fuller R. Probiotics in man and animals. A review // J. Appl. Bacteriol. 1989. – Vol. 66.–№ 5. – P. 365–378.
12. Бобровская О. И. Эффективность использования препаратов ферментно-пробиотического и синбиотического действия в кормлении поросят: автореф. дис. канд. с.-х. наук – М., 2012. – 12 с.
13. Hollister A. G., 1990. The effect of probiotic sonaveragedailigain, effeciency feed conversion and mortality inrabbits Prog. – 1990. – P.39–43
14. Kallimulina R.G. Prevention and treatment of diseases of calves //Inform.Bul. Ministry of Agriculture and Prodov.- Bashkortostan.-2002.- No. 1.- P. 31-34.
15. Sutyak, K.E., Wirawan, R.E., Aroutcheva, A.A. and Chikindas, M.L. (2008) Isolation of the *Bacillus subtilis* Antimicrobial Peptide Subtilosin from the Dairy Product-Derived *Bacillus amyloliquefaciens*. Journal of Applied Microbiology, 104, 1067-1074.<http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03626.x>
16. Andrey Karlyshev. Analysis of *Campylobacter jejuni* capsular loci reveals multiple mechanisms for the generation of structural diversity and the ability to form complex heptoses February 2005 Molecular Microbiology 55(1) DOI:10.1111/j.1365-2958.2004.04374.x1

17. Забрицкий Н.А. Краткий обзор современного состояния рынка фармакологических препаратов (отечественных и импортных) на основе пробиотических препаратов. The journal of scientific articles Health and Education Millenium, 2015. Vol.17, №4. P.2-13)
18. Тохтахунова А.К., Золотилина Г.Д., Черкасова Г.В., Хамидова Х.М. Антагонистическая активность и чувствительность к антибиотикам пробиотических культур, выделенных из фекалий здоровых телят / Узбекский Биологический Журнал, спец. выпуск: микробиология, 2012. С.61-65
19. Ушакова Н.А., Некрасов Р.В., Правдин В.Г., Кравцова Л.З., Бобровская О.И., Павлов Д.С. Новое поколение пробиотических препаратов кормового назначения // Фундаментальные исследования. 2012. № 1. С. 184-192.
20. Kh.Khamidova, N. Azimova, N. Karimov, A.Tokhtakhunova, Z.Shakirov. Isolation, identification and characterization of new Enterococcus hirae UzLA-12 and Limosilactobacillus reuteri UzLA-15 strains // Malaysian Journal of Microbiology, Vol 20(3) 2024, pp. 327-339. DOI: <http://dx.doi.org/10.21161/mjm.220041>